

ОСНОВЫ ИНДУИСТСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ И ИХ ВКЛАД В МИРОВУЮ ДУХОВНОСТЬ

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

MATTOS, Tatiana Morita Nobre¹, GAMA, Uberto Afonso Albuquerque da²

MATTOS, Tatiana Morita Nobre. GAMA. Uberto Afonso Albuquerque da. **Основы индуистской культуры: философские школы и их вклад в мировую духовность.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год 06, эд. 03, Vol. 16, стр. 43-72. Март 2021 года. ISSN: 2448-0959, Ссылка доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/84651

СВОДКА

Индуистская культура является одной из старейших и наиболее полных философских структур с спиритуалистской целью, сформулированной в истории человечества. Признанный своей глубиной, сложностью и широтой рассуждений, которые добродетельно связывает научный корень с духовными сюжетами в объяснениях о проявлении и божественной реальности. Эта статья, общая цель которой состоит в том, чтобы представить основы, на которых была основана эта философско-культурная система и ее структура мысли, и, для конкретных целей, продемонстрировать, как она способствовала разработке основных религий и философий мира, которые направлены на то, чтобы помочь человеку вновь найти свою истинную природу. В качестве

¹ Магистр в Raja Vidya Yoga, йогатерапевт и психоаналитический философской системы самопознания Vidya. Специалист по психоанализу. Аспирант по психологии обучения, развития и личности. Архитектор и градостроитель, специализирующийся на Vastu Vidya.

² Советник. Магистр нейропсихикализации, бакалавр богословия, степень по философии. Психоаналитический и клинический философ, член международных миротворческих сил ООН.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

методологии было проведено библиографическое исследование, охватывающее которое охватило как западных авторов, исследователей культуры и философии Востока, так и восточных авторов, известных своими объяснениями об исследованиях индуистской традиции. Было установлено, что работы, объясняя влияние древней структуры восточной философской и научной мысли, особенно индуистской традиции, представляют глубину и самоотверженность, которые требует эта тема, и свидетельствуют о необходимости преемственности и расширения выполненного исследования.

Ключевые слова: Восточная философия, индуизм, индуистская культура, индуистские философские школы, *Dárshanas*.

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Поэтому ни одно другое место не дало мировой духовности такого большого вклада, как Индия. Больше, чем любой другой народ, индейцы проявили невероятную духовную универсальность, которая вдохновила многие другие народы и дала, в этом двадцатом веке нашей, столь необходимую помощь западной цивилизации, столь недостаточную в вещах Духа. (FEUERSTEIN, 2006, стр. 99).

Индуистская культура является одной из старейших и наиболее полных философских структур спиритуалистской мысли и поведения, сформулированных в истории человечества. По словам Mircea Eliade, «Индия с беспрецедентной строгостью применила к анализу различных кондиционирований человека» (ELÍADE, 2009, стр. 12). Его корни основаны на древней индийской цивилизации, с более чем 10000 лет существования, ранее называли *Maha Bharata*[3], или Большой Индии, которая процветала на окраинах и притоках рек Индо и Saraswati и на склонах Гималаев. Это была самая большая и старейшая цивилизация на планете, даже по сравнению с египетской, месопотамской или китайской цивилизациями. (AUBOYER и AYMARD, 1965; MATTOSO, 1956; FEUERSTEIN, 2006)

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Его философско-культурная система остается практически неизменной по своей сути и по сей день, сохраняя на протяжении веков настойчивые вторжения и домены различных народов - среди которых персы, греки, белые гунны, арабы и европейцы, цитируя лишь немногие - и остается прочно укоренилась в самобытности индийского народа и индусов во всем мире.

Сила этой культуры заключается в ее преданности реальной инквизиции к всеобщей Истине и Божественной Сущности, стоящей за каждым проявлением, а также в убеждении, что достижение этого знания дается человеческим состоянием. Понимание всех искренних путей, направленных на осознание этой духовной реальности, подтверждает, что индуистская культура имеет в экуменизме и в многогранности мысли свою философско-духовную основу. Поэтому он принимает, по своей сути, все философии и религии как реальные пути для встречи с Божественной Сущностью, «для развития и исполнения человеческой судьбы на земле» (GAMA и LIMA, 2019). Эти выводы подчеркивают тот факт, что индуистская культура не имеет основателя, даты основания или централизации учреждения (GAMA и LIMA, 2019).

Еще до того, как она была признана религией, индуистская культурная традиция является консолидированной философией жизни, называемой со вердиктов *Sanatana Dharma*, санскритского термина, означающего «Вечный путь» или «Вечный закон», преподаваемого устной традицией (*Paramparay*) от мастера к ученику, от отца к сыну, от поколения к поколению, еще до того, как она даже написана или кодифицирована.

В этом смысле эта статья имеет в качестве своей общей цели представить основы, на которых была основана эта философско-культурная система. Основываясь на этическом поиске, индуистская культура подчеркивает духовную зрелость, достигнутую, признанную за ее глубину, сложность и широту

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

рассуждений, которая обеспечивает существенный вклад в науку и глобальный экуменизм (ZIMMER, 2003; FEUERSTEIN, 1975).

Точно так же она имеет свои конкретные цели, чтобы продемонстрировать, что большинство философских школ планеты возникла в *Sanatana Dharma*, которая предоставила человечеству великое наследие духовности, связанное с живым научным корнем. Древняя Индия была родиной и обителью великих мудрецов (*Rishis*[4]) и прославленных мессий, а также великие откровения древней и современной науки, спетые в *Веды*[5], а также в *Upanishads* и *Itihásas*[6] (эпопеях), описанных в *Smritis* (кодексы права), *Puránas* (легенды и притчи), *Dárshanas* (философские школы или точки зрения) и *Shastras*[7](Священные Писания) каждой области науки и искусства. Поэтому эту древнюю культуру также называют индуистским *Hindu Rishi* или же *Yoga Rishi*.

В качестве методологии было проведено библиографическое исследование, охватывающее которое охватило как западных авторов, признанных исследователей культуры и философии Востока, таких как Gama (2011 и 2019) Elíade (2009) и Feuerstein (2006); как восточные авторы, известные своими объяснениями исследований индуистской традиции, начиная от спиритуалистических основ и до научных основ, таких как Sivananda (2013a), Yogananda (2010 и 2011) и Tigunait (2011).

Было установлено, что работы, объясняющие влияние древней структуры восточной философской и научной мысли, особенно индуистской традиции, представляют глубину и самоотверженность, которые требует эта тема, и свидетельствуют о необходимости преемственности и углубления проведенного исследования.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

2. ОСНОВЫ ИНДУИСТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

2.1 ИНДУИСТСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОИСК ВСЕОБЩЕЙ ИСТИНЫ

Индуистский это не просто имя. Индуистское название имеет не только географическое, но и национальное и расовое значение. С ней связана вся история нашего народа с самого начала. Все наши идеи и идеалы настолько тесно связаны с ним, что трудно дать простое определение. (SIVANANDA, 2013а, стр. 23, наш перевод).

Название «индуист» имеет свое иностранное происхождение, данное персами, которые пришли назвать население, живущее на берегу великой реки Indo, «Hindus», а также «Sindhus» греков. Так на Западе стало известно индуистское название, отсылаемое к жителям древней Индии (TIGUNAIT, 2011, р.05). Первоначальное название, данное жителями, всегда было *Bharata* или *Maha-Bharata*.

Во время британского правительства термин индуизм часто использовался также для того, чтобы дифференцировать, строго религиозные термины, последователей индуистской и мусульманской религий. Таким образом, ограничение на принятие религиозного характера в ущерб культурному измерению названия индуизм является западным наследием. Как спиритуалистская философия, все больше и больше людей на всех континентах принимаются и в настоящее время имеют более 1 миллиарда приверженцев (PEW RESEARCH CENTER, 2012).

В Индии культура, философия, наука и религия всегда интегрированы, направляют и разъясняют все аспекты жизни, законов, нравственного порядка, обычаев, ритуалов и общественной организации, и по-прежнему представляют собой тысячелетний образ жизни, который обновляется и обновляется с каждым новым поколением (HINDUISM TODAY, 2007).

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Цивилизация долины реки Indo-Saraswati или цивилизация Хараппа[8] была обществом, которое жило и развивало индуистскую культуру, и соответствует одной из крупнейших и старейших цивилизаций, известных человеку[9] (FEUERSTEIN, 2006). Очень сложная и продвинутая культура и, в то же время, чрезвычайно простая и функциональная, видимые аспекты отличной организации и сплоченности между разными городами, имплантированные на огромную территорию, с обширными коммуникационными и торговыми сетями (FEUERSTEIN, 2006, p. 143).

Эта цивилизация построила города, храмы, улицы, дороги, большие амбары и системы городской инфраструктуры с гораздо более развитой технической и всеобъемлющей мощностью, чем в 19 веке до. в западном мире. Именно из археологических находок было получено множество ответов на многие вопросы о происхождении индуизма. Традиционные жители, известные как народ Дравидиано, уже имели широкий спектр культурных аспектов и материальных артефактов, начиная с индуистской традиции, известной сегодня (ELÍADE, 2009, стр. 292).

«Индуистские *Веды* провозглашают «*Ekam Sat, Viprah Bahudha Vêdanti*»: есть истина, только люди описывают его по-разному». (VISWANATHAN, 2015, наш перевод).

Индуистская культура основана на непоколебимом стремлении к всеобщей Истине, всегда существующей и постоянно доступной для всех, кто ищет Ее, даже если они игнорируют индуистские Священные Писания или идеалы. Таким образом, он не проецирует себя как единственный путь к духовному исполнению, так как не претендует на исключительное владение знаниями (SIVANANDA, 2013b; VIVEKANANDA, 2007). «Каким бы ни был способ, которым можно искать Бога, это всегда по-Божьи» (VISWANATHAN, 2015, наш перевод).

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Индуизм полон всевозможных идей и мыслих структур. Если, с одной стороны, можно найти, высокодуховный *Vêdânta* и *Mimánsa*, с другой стороны, определяет философию *Sámkhyá*, весьма реалистичной или «в высшей степени материалистичный, атеистический и гедонистический *чарвака*, не верящий ни в Бога, ни в *Веды*» (VISWANATHAN, 2015, наш перевод). Оба идолопоклонства считаются частью индуизма, как философские линии, которые не признают ни одного идола.

Индуистские философские школы (*Dárshanas*) были сформулированы, интенсивно обсуждались, чтобы обеспечить широкий и систематический метод для каждого человека, чтобы исследовать его внутренний потенциал, а затем достичь высшего сознания, присущего его собственному существованию.

Существует и было в Индии то, что действительно философия. (...) Его цели как раз те, которые вдохновили высокие философские полеты мыслителей, таких как доократический период: Парменидес, Эмпедокль, Пифагор и Гераклитус (ZIMMER, 2003, стр. 37 и 38).

Вопросы о проявлении, формировании Вселенной или божественной Реальности пронизывают логическую и научную зрелость, структура которой взяла на себя прежде всего построение западной философии и науки (ZIMMER, 2003).

2.2 ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ, КОТОРАЯ СУЩЕСТВОВАЛА ВСЕГДА

Индуизм так же стар, как и сам мир. Индуизм является матерью всех религий. Индуистские писания являются старейшими в мире, *Sanatana-Dharma* так называется, не только потому, что она вечна, но и потому, что она защищена Богом и потому, что она может сделать нас вечными. (SIVANANDA, 2013а, стр. 18, наш перевод).

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Бесчисленные исследования свидетельствуют о вневременном характере индуистского сознания и культуры (SIVANANDA, 2013a; FEUERSTEIN, 2006; ZIMMER, 2003). Можно сказать, что это старейшая культура, философия и религия в мире. Знания, на которые он ссылается, всегда существовали в Индии и включали в себя элементы вторгшихся народов, но они также питали их обширными научными и духовными знаниями (VISWANATHAN, 2015; SIVANANDA, 2013a).

Индия раскрывается, особенно на религиозном, консервативном уровне по преимуществу: почти ни одно из ее незапамятных наследия не было утрачено. Мы лучше понимаем этот факт, изучая отношения между протоиерейской цивилизацией индо и современного индуизма. (ELÍADE, 2009, стр. 290).

Индуизм начался с *Shruti*, санскритского слова, означающего «то, что слышат» или «божественное откровение», которое понимали *Rishis*, жившие в незапамятные времена и слышавшие вечные Истины, передающие их миру. Каждая отрасль знания связана с узкоспециализированным искусством и наукой и соответствующим образом жизни, поэтому обучение проводится вместе с мастером (*Guru*), который учит на своем собственном примере, поскольку он приносит с собой способность понимать природу божественного проявления.

Для индусов каждый индивидуум – это *Sukshma-Jagat*, то есть «миниатюрный мир», подтверждающий христианскую идею о том, что Бог создал человека по Его образу и подобию (Бытие 1:26 и 27, В: КЖА, 2016, стр. 31). Таким образом, самопознание – это верный способ найти свою божественную сущность (*Purusha*), потому что, понимая собственные внутренние силы, она сможет понять все силы природы и вселенной.

Именно в этом смысле понимаешь, почему религиозная нетерпимость является главным врагом духовности и несет ответственность не только за многие

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

преступления против человечности, отгоняя человека от истинного духовного поиска (SARMA, 1967, стр. 121).

История Индии, как в древности, так и позже, характеризовалась практически непрерывным состоянием иностранных вторжений, без потери в ее философской и духовной глубине. Индуистская культура является традицией, которая имеет огромную силу, чтобы преодолеть барьеры времени, влияния, вторжения и навязывания (KRISHNANANDA, 1997 и 2012).

Согласно Krisnananda (2012, с. 15), одна из представленных причин заключается в том, что «за этой стойкостью культуры Индии кроется ее способность к приспособлению, которая не отвергает идеалы прошлого и не игнорирует идеалы, что может продвинуться в будущем». Сила поглощения и ассимиляции индуистской культуры настолько велика, что даже религиозная традиция, четко определенная как христианство, была вовлечена в индийскую культуру (FEUERSTEIN, 2006, р. 101). Апостол Иисуса, Сан-Томе, мигрировавший в Индию для передачи христианских учений, оставался в Индии до своей смерти.

Греческая армия Alexandre III Македонского, известного как Alexandre Великий, вступила на Индийский субконтинент в 325 г. до н.э., правя в течение короткого периода времени, пройдя не более чем реку Nifasis (ныне река Beas), и не расширила его Империя Индии, как и в случае вторжений персов и белых гуннов. Прежде всего можно сказать, что греки и римляне впитали индуистские знания и мыслительные структуры, чтобы сформулировать свои собственные культурные традиции, которые сформировали структурные основы западной цивилизации. (MUKUNDCHARANDÁS, 2011 г.)

Экуменическая Индия по-прежнему дала начало многим миссионерам, которые мигрировали на Запад[10], обучая уважению, экуменизму, как истинным ценностям своей собственной веры. Индуистская культура научила

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

человечество, что этика имеет более глубокое воздействие на существование и что она должна отражаться в культуре как важнейшая ценность социальной жизни (KRISHNANANDA, 2012, стр. 38).

2.3 ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА ОСНОВ ДЛЯ ОСНОВНЫХ РЕЛИГИЙ И ФИЛОСОФИЙ МИРА

О Arjuna, всякий раз, когда добродетель (*dharma*) снижается и порок (*adharmā*) преобладает, я воплощаю себя как Аватар. В видимой форме я появляюсь, от возраста до возраста, чтобы защитить добродетельных и уничтожить зло, чтобы восстановить добродетель. (YOGANANDA, 2010, стр. 283, см. № 09).

Подавляющее большинство человечества поставило свою жизнь у ног великих пророков, выдающихся ученых, считающихся божественными воплощениями, которые сформировали души основных мировых религий и философий на протяжении всей истории. Каждый Пророк был и есть необходимостью своего времени, «воплощение того, что лучше и лучше в своем народе - смысл, жизнь, за которую этот народ боролся с незапамятных времен; и он сам является толчком к будущему не только для своего народа, но и для бесчисленных народов мира» (YOGANANDA, 2010, р. 320).

Индия была родиной и местом учебы, перехода и дома великих мудрецов, которых знало человечество. Siddhartha Gautama, Будда, был индийским принцем (500 г. до н.э.), лидером клана Sakyā, который отрекся от престола, не покидая своего царства, чтобы посвятить себя духовным поискам. Достигнув Просветления (*Samādhi*), он посвятил свою жизнь передаче найденной им мудрости миру. В настоящее время буддизм насчитывает более 500 миллионов приверженцев во всем мире (PEW RESEARCH CENTER, 2012).

Как и Siddhartha, Иисус Христос жил в Индии, живя с великими учеными (*Rishis*), от которых он получал учения и выполнял духовные практики, пока не пробудил свой путь к духовной Истине и таким образом вернулся на родину, чтобы

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

преподавать найденную мудрость (KERSTEN, 2018). Можно сказать, что идеалы, преподаваемые Христом, такие же, как и в Священных Писаниях Индии, аналогичны самым высоким учениям, которые существовали задолго до его прихода[11], новое выражение *Sanatana Dharma* (YOGANANDA, 2010, p. 280 и 281). В настоящее время христианская традиция имеет более 2 миллиардов приверженцев (PEW RESEARCH CENTER, 2012).

Mahavira (600 д.С.), также известный как Vardhamana, основатель религиозно-спиритуалистской традиции Джайна, в настоящее время с около 4 миллионов последователей (PEW RESEARCH CENTER, 2012), был великим индийским мудрецом и, как Siddhartha, который вышел из комфорта своей семейной среды, чтобы посвятить себя духовной жизни. Аналогичным образом, Nanak, родившийся на Индийском субконтиненте в 1469 году, был основателем Sikismo, одной из старейших религий в мире, сегодня с более чем 23 миллионами последователей (PEW RESEARCH CENTER, 2012).

Великий мастер Bodhidharma, родившийся в Индии в 5 веке, распространял учения индуистской культуры в Китае, где жил до своей смерти. И в этот период он получил широкое признание в преподавании боевых искусств (*Vajramushti*), не только в Shaolin, но и по всему континенту (SIVANANDA, 2013c).

Мы находим индуистские ссылки в мифах, легендах, притчах и Священных Писаниях любого порядка в ведущих цивилизациях и народах мира. Согласно Yogananda (2010), мы находим как в книге Бытие, в десяти заповедях Моисея, в легендах и ритуалах Библии, а также в чудесах, выполненных Христом «параллельно с далее видел литературу Индии. Учения Христа в Новом Завете и Krishnaa в *Bhagavad Gita* имеют точную корреспонденцию» (YOGANANDA - 2010, 281).

Кроме того, в области науки признаются великие достижения индуистских мастеров. Изысканная грамматическая структура санскритского языка, одного

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

из старейших в мире, известного как *Devanāgarī*, считается родным языком и оказывает влияние на такие языки по всей планете, как английский, латинский, греческий, французский и т.д. (GAMA и YAMADA, 1996). Он был закодирован мудрым Panini в 1600 г. до н.э.до. Добавлено к этому, то Divodas Dhanvantari передало преподавательскую подготовку микстуры и хирургии в 1.000 а.К., задолго до открытия на Западе. Вместе с Sushruta, живший в одно и то же время, они признаны отцами медицины в мире, за ними следует Чарак, живший в середине 800-х годов.до. (SIVANANDA, 2013с).

Aryabhata (476 д.К.) был одним из первых и ведущих астрономов и математиков, первым человеком, который передал учения алгебры и астрономии с огромной точностью, на дату задолго до открытия известный западным народом. Его сопровождал астроном Varahamihir (499 д.К.), который описал силы гравитации более чем за тысячелетие до Isaac Newton (1670 г.К.). Также известен Baskaracharya (1114 г.К.), который был гением алгебры, арифметики и геометрии, чьи труды вдохновляли персидских и греческих путешественников и влияли на западную науку и философию (MUKUNDCHARANDÁS, 2011).

Индусы сыграли важную роль в раскрытии Истины и подчеркнув важность этого поиска, будь то научными, рациональными, преданными или спиритуалистическими средствами, и повлияли на школы по всей планете. Эти факты подчеркиваются, если учесть, что около пяти тысяч лет назад, «когда предки британцев и галлов, греков и латиноамериканцев, бродили по огромным лесам Европы в поисках пищи, в полном варварстве, индусы уже были посвящены медитации на тайну жизни и смерти». (YOGANANDA, 2011, стр. xii).

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

2.4 НАУЧНО-ФИЛОСОФСКИЙ КОРЕНЬ ИНДУИСТСКОЙ ДУХОВНОСТИ

Понятно, что для индуистской мысли фундаментальной проблемой всей философии, науки и искусства является поиск Истины. Тем не менее, «Правда не является ценным сама по себе; она становится основополагающей, потому что знание истины помогает человеку освободиться» (ELÍADE, 2009, стр. 19), является признанием законов природы и которые управляют ее эволюцией. Для индусов причина человеческих страданий обусловлена невежеством (*Avidya*) его божественной сущности.

Если, с одной стороны, концепция науки Запада является обычно анти-религиозным и не спиритуалистский взгляд на человека и Вселенной; для Востока материальная и духовная реальность, явная и неманифестная, сосуществуют во взаимодействии. Западная наука отдельно разделяет знания в дисциплины, в то время как для восточной структуры мысли все постоянно связано и взаимосвязано, и нет никакого способа быть понятным в его полноте в изоляции, как это можно понять в формулировке индуистских философских школ (*Dárshanas*) (TAGORE, 1931).

Большинство индуистских философских систем интегрируют метафизику, эпистемологию, логику, космологию, эстетику, этику, социологию, психологию и физиологию. Дисциплины всегда взаимосвязаны, особенно в теоретическом и практическом плане. И если нет применения в жизни эффективно, это не считается философией вообще. Глубокое изучение дисциплины, несомненно, принесет понимание другого. Часть не может быть отделена от всей без потерь (GAMA и LIMA, 2019; TIGUNAIT, 2011). Интегральность, признанная индуистскими учеными, привела к научной глубине, которую современная наука до сих пор нащупывает, как, например, квантовая физика, теория струн, генетика и космология.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

История насилия и агрессии на религиозной почве, например, случай преследования еретиков католической церковью или война, развязанная радикальными мусульманами по сей день, объясняет причины, по которым Giordano Bruno или Декарт, например, проповедовали освобождение рационального мышления, ранее привязанного к религиозной догме. Однако следует отметить, что в Индии никогда не было радикального столкновения между наукой и религией. Индуистская философия оставалась традиционной и обновленной, так что наука и религия укрепляли и помогали друг другу, с древних времен до наши дней.

Отправной точкой философского отражения восточной традиции является реальный предел человеческой способности к рассуждениям и логике. Согласно Tagore (1931), вселенная, описанная человеком, ограничена общей человеческой реальностью, точно так же, как научная точка зрения также ограничена научным умом человека. Тем не менее, автор предупреждает о человеческом потенциале понимания Истины, в котором «образец разума и признательность, которая дает ему доступ к истине, является образцом Вечного Человека, Того, кто испытывает через наш опыт» (TAGORE, 1931, p. 203), подтверждая человеческий потенциал доступа к божественной реальности.

Вторая отправная точка заключается в том, что Истина – это истина с Всеобщим Существом, и она безразлична, если достигает ее посредством философского, научного или спиритуалистического исследования. Для индусов, изначальная реальность должна также быть исследована и допрошена, чтобы быть понятой умом человека.

Веды считаются основным источником всей индуистской культуры и мудрости, из которых философские рассуждения ведут к *Védānta*, формы преданности ведут к доктрине *Bhakti*, ритуалы и жертвоприношения приводят к обучению в

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

школе *Mimánsa*, вопросы творения ведут к космологии *Sámkhyá*, практической описания ведут к *Sádhana Yoga*, а исследования в области логики и рассуждений вводят *Nyáya* и науку *Vaishêshika*. Все призывают к спасению принципов Вердик в ущерб ритуальной пустоте смысла и содержания.

Практически невозможно определить, когда и как первоначально были сформулированы индуистские философские школы (*Dárshanas*), или даже рассчитать их влияние на основы столь многих прочных систем по всему миру. Известно, что дух философского и научного исследования, спетый в чистом виде в *Веды*, уже был в силе во времена первых *Upanishads*. Это систематические исследования, написанные *sutras*[12], результат надежных устных передач.

С большим уважением и уважением, спекуляции каждой философской школы были согласованы с доктринами существующих систем, помещены под критику и анализ, который привел к многочисленным замечаниям, тексты так же важны, как оригиналы каждой *Dárshana*. В индуистской традиции необходимо признать рост, который каждая школа приобрела с течением времени, поскольку нет места школам, которые имели свое значение только в течение определенного периода времени.

Рационалистические школы, такие как *Sámkhyá*, *Nyáya* или *Vaisheshika*, оказали сильное влияние на западных мыслителей, таких как Пифагор, Сократ и Аристотель, и внесли свой вклад в поставку знаний в старейшие библиотеки, такие как Александрия, например, которые сформировали основы западного логического мышления и мышления. рациональное, понимаемое сегодня как наука или философия.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

2.5 ИНДУИСТСКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ (DĀRSHANAS)

2.5.1 NYÁYA: ЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ЛОГИКУ

Философская школа *Nyáya*, систематизированная мудрецом *Shri Gautama* в 600 г. до н.э., также известная как *Aksapada Vidya*, применяется для описания условий, действительности и природы правильного знания (*Vidya*), а также способов его приобретения. Санскритское слово *Nyáya* означает «логика, метод» или «наука критического изучения». Таким образом, он признан за выделение разума, логики и систематических рассуждений как реального инструмента познания (GAMA, 2011, стр. 72). Он сформировал базовую структуру рассуждений и логики восточной философии, особенно для других индуистских и мировых философских школ. Его основная кодировка содержится в *Nyáya Sutra* в *Shri Gautama*, а также в комментариях *Vatsyayana Bhasya* в *Vatsyayana* (500 г. до н.э.).

Важно еще раз подчеркнуть, что в индуистской традиции письменность возникла намного раньше, чем передача и организация обучения. Описанная ранее система устной передачи *Parampara* сохраняла верность и чистоту на протяжении тысячелетий, задолго до того, как возникла необходимость в кодировании и разработке анализов и комментариев.

Система *Nyáya* изучает явные и неманифестные реалии для поиска знаний, называемые *Prameya*, подробно описанные в диаграмме 1, что означает «что может быть известно» или «объект истинного знания», не обязательно найти в физическом мире. Важно отметить, что слово происходит от санскритского корня «*Prata*», означающего «высшие знания», и относится ко всему, что должно быть известно в Реальности, а не только материальному или ограниченному во вселенной чувств.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Таблица 1 - Объекты знаний (*Prameya*)

1. Alma (<i>Atman</i>)	7. Atividade (<i>Pravriti</i>)
2. Corpo (<i>Sharira</i>)	8. Defeito mental (<i>Dosa</i>): 8.1. Apego (<i>Raja</i>), 8.2. Ódio (<i>Dvesa</i>), 8.3. Paixão ou ilusão (<i>Moha</i>),
3. Cinco sentidos (<i>Indriyas</i>)	9. Renascimento (<i>Pretyabhava</i>)
4. Objetos dos sentidos (<i>Artha</i>)	10. Frutos ou resultados (<i>Phala</i>)
5. Cognição (<i>Buddhi</i>)	11. Sofrimento (<i>Dukha</i>)
6. Mente (<i>Manas</i>)	12. Completa liberdade do sofrimento (<i>Apavarga</i>)

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.

Согласно Gama (2011, стр. 73), одним из основных вкладов системы *Ну́а́уа*, принятой и принятой всеми другими философскими школами, является концепция *Pramana*, действительного или истинного источника знаний, точного в диаграмме 2. Слово также имеет в качестве значения понятия «мера, предел, (...) полномочия, свидетельские показания, доказательства, инструмент или средства знания» (BLAVATSKY, 2012, стр. 567)

Логически и рационально эта школа описывает каждый из источников знаний, концепция, которая также является фундаментальной частью натуралистической школы *Sámkhyá*. Точность каждого этапа анализа системы *Ну́а́уа* требует пронизательности, точности и философской глубины, чтобы считаться истинной или реальной.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Таблица 2 - Источники достоверных знаний (*Pramana*)

1. Percepção (<i>Pratyaksa</i>)	1.1. Ordinário (<i>Laukika</i>)	
	1.2. Indeterminado (<i>Nirvikalpa</i>)	
	1.3. Extraordinário (<i>Alaukika</i>)	1.3.1. Classes (<i>Samanyalaksana</i>) 1.3.2. Associação (<i>Jñanalaksana</i>) 1.3.3. Intuição (<i>Yogaja</i>)
2. Inferência (<i>Anumana</i>)	1.4. Declaração (<i>Pratijñā</i>)	
	1.5. Razão (<i>Hetu</i>)	
	1.6. Exemplo (<i>Udaharana</i>)	
	1.7. Proposição universal (<i>Upanaya</i>)	
	1.8. Conclusão (<i>Nigamana</i>)	
3. Comparação ou analogia (<i>Upamana</i>)		
4. Testemunho autorizado (<i>Shabda</i>)		

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.

Можно сказать, что достоверные знания соответствуют реальному характеру объекта и соответствуют фактам, иначе оно считается недействительным. Ограничивая человеческий разум, знания остаются неполными, и в целом преобладают недействительные знания. Таким образом, система *Ну́ауа* по-прежнему описывает источники, которые приводят к недействительным знаниям (*Апрама*), подробно описанным в диаграмме 3, признание которых предназначено для классификации и избежать.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Таблица 3 - Недействительные источники знаний (*Aprama*)

1. Dúvida (<i>Samsaya</i>)	8. Discussão (<i>Badha</i>)
2. Alvo (<i>Prayojana</i>)	9. Disputa (<i>Jalpa</i>)
3. Exemplo (<i>Drstanta</i>)	10. Raciocínio irracional (<i>Vitanda</i>)
4. Doutrina (<i>Siddhanta</i>)	11. Raciocínio especial (<i>Hetvabhasa</i>)
5. Constituintes da inferência (<i>Avayavas</i>)	12. Resposta injusta (<i>Chala</i>)
6. Argumento hipotético (<i>Tarka</i>)	13. Generalidade baseada em falsa analogia (<i>Jati</i>)
7. Conclusão (<i>Nirnaya</i>)	14. Motivos de derrota (<i>Nigrahasthana</i>)

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.

Методы, представленные для получения информации в уме, соответствуют: *Anubhava*, эмпирическим знаниям; и *Smriti*, память, которая происходит от ума и зависит от *Anubhava*. Кроме того, он дискриминирует форму выражения знания и изучает силу слов (*Мантры*), как символы, которые имеют возможность (*Sakti*) точно обозначить эти объекты.

Для системы *Ну́ауа* приобретение достоверных и истинных знаний (*Prameya*) имеет основополагающее значение для освобождения в жизнь, является величайшей целью человеческой жизни, потому что она полностью рассеивает тьму невежественной самоидентификации и непонимания (*Mithyajñana*). Система нацелена на достижение *Tattvajñana*, что означает «знание реальности как полностью отчуждой от нереальности» (TIGUNAIT, 2011, стр. 97, наш перевод).

По существу логично, он принимает понятие Бога или Абсолюта как Высшего Интеллекта, так как, по своей причинной теории, вещи не могут быть причиной самих себя. Школа *Ну́ауа* считает действительным и принимает свидетельство великих ученых (*Rishis*), которые испытали Истину в себе и которые подтверждают существование божественного Сознания.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

2.5.2 VAISHÊSHIKA: АНАЛИЗ АСПЕКТОВ РЕАЛЬНОСТИ

Философская школа *Vaishêshika*, кодифицированная *Shri Kanada* в 500 г. до н.э.до. она признается введением категории реальности, называемой сингулярностью (*Visesa*), так что имя *Vaishêshika*. Его главной кодификацией была *Vaishêshika Sutra* в *Shri Kanada*, а также комментарий *Svartha Dharma Samgraha* в *Shri Prashasta Pada*, *Udayana Kiranavali* и *Sridhara Nyáyakandali*.

Система *Vaishêshika* представляет концепцию *Paramanu* (атом) и атомную теорию существования, согласно которой вся вселенная состоит из вечных и несотворяемых атомов, которые регулируются космическими законами и не могут быть разделены или уничтожены. Хотя она отличается от атомной теории современной науки и материалистической философии, которая основана на механических законах и считает атом, который может быть преобразован, можно сказать, что школа *Vaishêshika* была основой для ее разработки.

В этом смысле, с точки зрения сингулярности, система *Vaishêshika* описывает семь категорий реальности, продемонстрировано в таблице 4, согласно которым можно понять явный и неманифестный мир. Реальность можно описать по сингулярности, самой маленькой нерушимой части, из которой все создано.

В союзе с системами *Sámkhyá* и *Nyáya* эти школы защищают освобождение, достигнутое на основе рационального, логического, правильного знания реальности, и определяют, что невежество является корнем всех страданий и страданий. По этой причине они признаются в качестве «реалистичных» школ (LORENZEN И SOLÍS, 2003 год, стр. 170).

Также важно отметить, что заимствование терминов из подобных философских школ является результатом созревания структуры индуистской философской мысли, которая остается неизменной с ведических времен, и указывает на

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

объединение мыслительных структур для достижения той же универсальной Истины.

Таблица 4 - Категории реальности

1. Substância (<i>Dravya</i>)	(Quadro 5)
2. Qualidade (<i>Guna</i>)	(Quadro 6)
3. Ação (<i>Karma</i>) - característica dinâmica da Substância (<i>Dravya</i>), que pode causar união (<i>Samyoga</i>) ou desunião.	Movimento físico: 3.1. Para cima 3.2. Para baixo 3.3. Para dentro 3.4. Para fora 3.5. Linear
4. Generalidade (<i>Samanya</i>) - característica abstrata, singular e eterna (<i>Nitya</i>).	Mais alto: existência ou estado de ser (<i>Satta</i>), é todo-penetrante e nada está excluído. Mais baixo: referência limitada (Ex: nacionalidade) Intermediário: conceito geral (Ex: substancialidade)
5. Singularidade (<i>Visesa</i>)	Distingue uma coisa de outra coisa, mesmo se existente ou não existente, oposto de generalidade.
6. Inerência (<i>Samavaya</i>)	Relação entre as coisas: a) Inerência: relação do todo sempre existente em suas partes, permanente. b) União ou conjunção: relação que pode ser separada, temporária, não-eterna.
7. Não-existência (<i>Abhava</i>)	(Quadro 7)

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.

Из семи категорий реальности первые две - вещество и качество - более подробно описаны в *Vaishêshika*, из которых можно воспринимать и понимать другие категории. Вещество (*Dravya*), подробно описанное в таблице 5, является основой, на которой может существовать качество или действие, материальная причина, из которой состоят вещи.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Таблица 5 - Типы веществ (*Dravya*)

1. Terra (<i>Prithivi</i>)	Relacionado ao cheiro e ao nariz	Podem ser percebidas pela faculdade dos sentidos.
2. Água (<i>Jala</i>)	Relacionado ao gosto e à boca	
3. Fogo (<i>Agni</i>)	Relacionado à visão e aos olhos	
4. Ar (<i>Vayú</i>)	Relacionado ao toque e à pele	
5. Éter (<i>Akasha</i>)	Relacionado a audição e aos ouvidos	
6. Tempo	Inferido pelos conceitos de agora, hoje, ontem etc.	Imperceptíveis, únicas, eternas. <i>Upadhis</i> : condição limitada.
7. Direção	Inferido pelos conceitos de perto, longe, aqui, ali, este lado etc.	
8. Alma (<i>Atman</i>)	8.1. Individual (<i>Jivatman</i>) 8.2. Supremo (<i>Paramatman</i> ou <i>Iswara</i>)	Eterna e todo-penetrante, possuidor da consciência.
9. Mente (<i>Manas</i>)	Percepção da alma individual, inferida pelas faculdades externas e internas dos sentidos.	Atômica e indivisível. Ordena as percepções dos sentidos.

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.

Вещество (*Dravya*) также определяется качествами или *Gunas*, подробно описанными в диаграмме 6, которая ограничивает вселенную характеристик, что позволяет ей быть распознанным, описанным, количественно или размерным. Концепция *Guna* для системы *Vaishêshika* не идентична концепции *Sámkhyá*, которая применяется к характеристике *Prakriti* (Примордийская природа).

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Таблица 6 - Типы качеств (*Gunas*) реальности

1. Cor (<i>Rupa</i>)	1.1. Branco 1.2. Preto 1.3. Vermelho 1.4. Azul 1.5. Amarelo 1.6. Verde
2. Sabor (<i>Rasa</i>)	2.1. Doce 2.2. Salgado 2.3. Picante 2.4. Pungente 2.5. Adstringente 2.6. Azedo
3. Cheiro (<i>Gandha</i>)	3.1. Bom 3.2. Ruim
4. Toque (<i>Sparása</i>)	4.1. Quente 4.2. Frio 4.3. Nem quente, nem frio
5. Som (<i>Sábda</i>)	5.1. Inarticulado (<i>Dhvani</i>) 5.2. Articulado (<i>Varna</i>)
6. Número (<i>Sámkhyá</i>)	Qualidade que pode ser contada
7. Magnitude (<i>Parimana</i>)	7.1. Extremamente grande 7.2. Grande 7.3. Pequeno 7.4. Extremamente pequeno (átomo)
8. Distinção (<i>Prthaktva</i>)	Saber que algo é diferente de outro
9. União, conjugação (<i>Samyoga</i>)	Existência de duas ou mais coisas em um lugar (no mesmo espaço e tempo)

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

10. Separação, disjunção (<i>Bibhaga</i>)	Saber que algo não está próximo de outro (no mesmo espaço e tempo)
11. Longe (<i>Paratva</i>)	Qualidade espacial de afastamento
12. Perto (<i>Aparatva</i>)	Qualidade espacial de proximidade
13. Cognição (<i>Buddhi</i>)	Refere-se ao conhecimento
14. Prazer (<i>Sukha</i>)	Experiência favorável da mente
15. Dor (<i>Dukha</i>)	Experiência não favorável da mente
16. Desejo (<i>Ichha</i>)	Impulso por atrair
17. Aversão (<i>Dvesa</i>)	Impulso por repelir
18. Esforço (<i>Prayatna</i>)	18.1. Esforço para algo (<i>Pravrtti</i>) 18.2. Esforço contra algo (<i>Nirvrtti</i>) 18.3. Função vital (<i>Jivanayoni</i>)
19. Peso (<i>Gurutva</i>)	Capacidade de cair
20. Fluidez (<i>Dravatva</i>)	Capacidade de fluir
21. Viscosidade (<i>Sneha</i>)	Capacidade de adaptar em formas
22. Tendência (<i>Samskara</i>)	22.1. Atividade: manter em movimento (<i>Vega</i>) 22.2. Elasticidade: tender ao equilíbrio quando em distúrbio (<i>Sthitisthapakatva</i>) 22.3. Impressão mental: lembrar, reconhecer (<i>Bhavana</i>).
23. Virtude ou mérito (<i>Dharma</i>)	Sempre está de acordo com a consciência e leva à felicidade.
24. Não-virtude ou demérito (<i>Adharma</i>)	Sempre em desacordo com a consciência, leva ao sofrimento.

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.

Чтобы понять его существование, школа *Vaishêshika* также подробно о категории небытия, согласно таблице 7, как часть процесса дискриминации. Этот аспект показывает, что индуистские *Dârshanas* заинтересованы в том, чтобы знать тайну мира манифеста и неманифеста, а не ограниченной части материального существования.

Эти философские системы могут быть более понятны сегодня западной наукой, которая пришла к теоретическим и практическим выводам относительно материи и антиматерии, последствия которых для проявления уже были описаны в многочисленных древних индуистских текстах.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Таблица 7 - Качество небытия (*Abhava*)

1. Falta de algo (<i>Samsargabhava</i>)	1.1. Não-existência antecedente (<i>Pragbhava</i>): antes de sua criação, tem um fim.
	1.2. Não existência após sua destruição (<i>Pradhvamsabhava</i>): tem um início, mas não tem fim, existência não pode ser constituída.
	1.3. Absoluta não-existência (<i>Atyantabhava</i>)
2. Mutua não-existência (<i>Anyonyabhava</i>):	Quando duas coisas se excluem mutuamente.

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.

Теория проявления в соответствии с системой *Vaishêshika* описывается с помощью концепции сингулярности или атома, чье конкретное расположение и состав порождают от мельчайшего к самому большому воспринимаемому объекту души (*Atman*), которые согласно Закону *Karma*[13] во времени, пространстве и направлении пришли страдать или ценить мир в соответствии со своими достоинствами или недостатками. Таким образом, объясняется отношение существ к проявлению (TIGUNAT, 2011).

Такие находки школы *Vaishêshika* обнажают ее научный и духовный характер в отношении проявления, жизни и универсальных законов.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

2.5.3 SÁMKHYÁ: ТЕОРИЯ ДУАЛИСТИЧЕСКОЙ

Самая старая система в индуистской традиции, школа натуралистической философии *Sámkhyá*, оказала влияние на философские системы по всему миру (LORENZEN и SOLÍS, 2003, p. 165). Его главным кодировщиком был мудрец *Shri Kapila*, который представил ему *Sámkhyá Sutra* как «Философию Творения» в 600 г. до н.э. *Sámkhyá-Kariká* в *Iswarakrishna* (200 г. н.э.) - самый последний доступный текст (GAMA, 2011, стр. 78) .

Санскритское слово *Sámkhyá* образовано из слогов «*Sam*», что означает «правильный, правильный, различающий», и «*Khya*», что означает «знание», таким образом, может быть переведено как «знание различения», «перечисление, анализ, число или счет ». Он представляет собой перечислимым образом теорию проявления или причинности в двадцати четырех принципах или *Tattvas*, в которых *Purusha* (Духовное Я) и *Prakriti* (Изначальная Природа) составляют изначальный источник эволюции, а *Bhur* является проявленным миром из взаимодействие обоих. Они представляют дуальность, которая порождает существование, и в *Samádhi* (Просветление Сознания) этот дуализм преодолевается, и только реальность *Purusha* воспринимается (самовоспринимается). Набор логических доказательств существования *Purusha* связан с теорией причинности, как объясняется во вставке 8.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Таблица 8 - Свидетельство космологии *Sámkhyá*

Teoria da Causação	Existência do <i>Purusha</i>
1. <i>Asadakaranat</i> : efeito existe na causa material antes de sua produção. Ninguém pode produzir um efeito no qual a causa ainda não exista.	1. Todos os objetos do mundo são destinados a serem utilizados. Objetos não podem usufruir de sua própria existência. O apreciador é o <i>Purusha</i> .
2. <i>Upadanagrahanat</i> : devido a relação invariável entre causa e efeito, causa material pode produzir apenas o efeito a que é relacionado.	2. Não se pode dizer que os objetos são destinados por <i>Prakriti</i> , pois é inconsciente e é sua a causa material; não pode ser seu próprio desfrutador. O usufruidor é um ser consciente que não possui os 3 <i>Gunas</i> .
3. <i>Sarvasambhavabhavat</i> : As coisas não podem ser produzidas de qualquer coisa ou em qualquer lugar. Efeito existe em causas particulares.	3. Todos os objetos do mundo externo são inconscientes, não podem funcionar sem um guia consciente. <i>Purusha</i> guia <i>Prakriti</i> e sua manifestação.
4. <i>Saktasya-sakya-karanat</i> : efeito existe na causa de forma imanifesta antes de ser produzido. Só uma causa potente pode manifestar um efeito desejado.	4. <i>Prakriti</i> e sua evolução não tem sentido e significado se não for experienciado por uma força inteligente. O experienciador é o <i>Purusha</i> .
5. <i>Karanabhavat</i> : se o efeito não existe na causa, algo não-existente não pode se tornar existente do nada.	5. Todo ser humano quer se ater a liberação da dor e da miséria, mas tudo que deriva de <i>Prakriti</i> traz dor e miséria. O princípio consciente que se esforça para liberação é o <i>Purusha</i> .

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.

Satkaryavada - это учение о предсуществовании следствия в проявленной причине, поэтому для проявления следствия необходимо определенное расположение причин (SARASWATI, 2008, стр. 04). *Prakriti* - это бессознательный принцип, Матрица, которая содержит все возможные явления, и из-за близости *Purusha* она динамизируется, иницируя Творение (HENRIQUES, 2001, стр. 62).

Для того, чтобы фактически быть Изначальной Причиной, *Prakriti* необходимо быть непроявленным, учитывая, что любое проявление с его стороны было бы

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

вызванным явлением, следствием, а не самой истинной причиной. Кроме того, предполагается, что последствия возникают по совокупности причин.

По словам индуистского комментатора Shri S. M. Pandit Joshi, «Эволюция *Prakriti* - это зрелище для *Purusha*; именно через дух человеческая материя должна осознать и достичь той же степени совершенства, что и дух » (In: HENRIQUES, 2001, p. 62).

Согласно Saraswati (2008, с. 05), все, что исходит из *Prakriti*, имеет характеристики (*Visesa*) *Preeti* (Удовольствие), *Apreeti* (Боль) или *Usadin* (Безразличие), и имеет три *Гуны*, подробно описанные в Диаграмме 9.. *Gunas* - это качества или «нити», которые соединяют дух (*Purusha*) с миром, как переплетенные нити, которые невозможно увидеть по отдельности. Динамические *Gunas* не только порождают проявления, но и различают их по качествам.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Таблица 9 - Характеристики *Gunas*

1. <i>Sattva</i> : leveza e luz (<i>Laghu</i>)	Virtude (<i>Dharma</i>) Conhecimento (<i>Jñana</i>) Desapego (<i>Vairagya</i>) Excelência (<i>Aisvarya</i>)
2. <i>Rajas</i> : movimento e atividade (<i>Calam</i>)	Movimento que resulta na Criação, se manifesta na aceleração
3. <i>Tamas</i> : peso, escuro, inercia, ocultação (<i>Avarana</i>)	Não-virtude (<i>Adharma</i>) Ignorância (<i>Ajñana</i>) Apego (<i>Avairagya</i>) Imperfeição ou incompetência (<i>Anaisvarya</i>)

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.[/caption]

Три *Gunas* в равновесии (*Svarupaparinama*) является *Prakriti* непроявленный. Проявление (*Vikrti*) происходит, когда этот баланс нарушается, создавая неоднородное состояние (*Virupararinama*). В постоянном преобразовании вибрация, когда плотнее, завершает цикл двадцати четырех принципов (*Tattvas*) проявления, точного в диаграмме 10, это самая известная структура этого *Dárshana*.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Таблица 10 - *Tattvas* (принципы) проявления

(0) <i>Purusha</i> (Espírito)	Centelha divina, consciente, eterna e não criada, livre da limitação espaço, tempo, da dor e do prazer.
(1) <i>Prakriti</i> (Natureza Primordial)	Fonte primordial de toda a manifestação, inconsciente.
(2) <i>Mahat ou Buddhi</i> (Inteligência Manifesta)	“Inteligência Suprema ainda não individualizada. Começo da manifestação e da identificação. Inconsciente funciona como se fosse consciente.
(3) <i>Ahamkára</i> (Ego, Autoconsciência);	Senso do “eu”, Ego ou egoísmo, senso exagerado de auto-importância e cria a entidade individual.
(4) <i>Manas</i> (Mente);	Mestre que organiza e dá significado aos sentidos. Está sujeita à dissolução.
(5-9) <i>Jñanendriyas</i> - cinco órgãos do sentido;	<i>Ghrana tattva</i> : cheiro (nariz) - <i>Ghranendriya</i> <i>Rasana tattva</i> : sabor (língua) - <i>Rasanendriya</i> <i>Chakshu tattva</i> : visão (olhos) - <i>Caksurindriya</i> <i>Tvak tattva</i> : toque (pele) - <i>Sparsendriya</i> <i>Shrotra tattva</i> : audição (ouvido) - <i>Sravanendriya</i>
(10-14) <i>Karmendriyas</i> - cinco órgãos motores;	<i>Vak tattva</i> : fala (voz) - <i>Vagindriya</i> <i>Pani tattva</i> : agarrar (mãos) - <i>Hastendriya</i> <i>Pada tattva</i> : locomoção (pés) - <i>Padendriya</i> <i>Payu tattva</i> : excreção (ânus) - <i>Payvindiya</i> <i>Upastha tattva</i> - procriação (genitais) - <i>Upasthendriya</i>
(15-19) <i>Tanmatras</i> - cinco elementos sutis;	<i>Shabda Tattva</i> : Som <i>Sparsha Tattva</i> : Sentir <i>Rupa Tattva</i> : Forma <i>Rasa Tattva</i> : Sabor <i>Gandha Tattva</i> : Odor
(20-24) <i>Pancha-Mahabhutas</i> - cinco elementos totais.	<i>Akasha Tattva</i> : Éter - de <i>Sabda Tanmatra</i> <i>Vayu Tattva</i> : Ar - de <i>Sparsa Tanmatra</i> <i>Tejas (Agni) Tattva</i> : Fogo - de <i>Rupa Tanmatra</i> <i>Apas Tattva (ou Jala)</i> : Água - de <i>Rasa Tanmatra</i> <i>Prithivi Tattva</i> : Terra - de <i>Gandha Tanmatra</i>

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.

По словам Blavatsky (2012), слово *Tattvas* также имеет значение «принцип, сущность, реальность, истинная природа, истина, Высшая Сущность, Абсолютная реальность, первый принцип или фундаментальный элемент» (стр. 680).

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ру/мировую-духовность>

Школа *Sámkhyá* объясняет источники получения достоверного знания, представленные в Таблице 11. В процессе осознания активен субъект (*Pramata*), сознательный принцип, который получает знание, объект знания (*Prameya*), отражение *Purusha*. (Духовное Я) и знание (*Pramana*). (SARASWATI, 2008 г., стр. 2 и 3)

Таблица 11 - Источники достоверных знаний

1. Percepção (<i>Pratyaksa</i>): observação direta do objeto, necessita da consciência do <i>Purusha</i> , que não tem ação (<i>Niskriya</i>).	1.1. Determinado 1.2. Indeterminado
2. Inferência (<i>Anumana</i>): contato indireto com o objeto	
2.1. <i>Vita</i> : Baseado na afirmativa positiva universal:	2.1.1. <i>Purvavat</i> : baseado na observação prévia uniforme concomitante entre duas coisas. 2.1.2. <i>Samanyatodrsta</i> : não baseado na observação prévia uniforme concomitante entre duas coisas.
2.2. <i>Avita</i> : Baseado na negativa universal, eliminação de todas as alternativas.	
3. Testemunho (<i>Sabda</i>): Contato indireto com o objeto baseado em testemunho experiente.	

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, с нашим переводом.

Невежество неизбежно ведет человека к страданиям и несчастьям. Согласно этой философской школе, смешение *Purusha* с вещами мира считается большой ошибкой (HENRIQUES, 2001, стр. 62). *Sthitaprajña* (адепт) - это тот, кто пробудил духовное осознание благодаря знанию о Творении, может различать материальные вещи и понимать проявления с точки зрения логики и разума.

Происхождение *Sámkhyá* восходит к Ригведе, когда теория причинности уже была высказана. Точно так же интроспективная практика *Yoga* восходит к ведическим ритуалам. Многие авторы связывают метафизику *Sámkhyá* с дисциплиной *Yoga* как взаимодополняющую, но следует избегать упрощения обеих систем любой ценой (FEUERSTEIN, 1975, стр. 125 и 126).

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

2.5.4 YOGA: ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

Yoga будет практически философски школой hindu традиции которая подвергает действию эффективный метод для расширять индивидуальное сознание и достигаемость освобождения (*Kaivalya*) и просветления сознания (*Samádhi*) в жизни. Слово *Yoga*, полученное из санскритского корня «*yuj*», означает «объединиться, соединиться, восстановить связь»; а также «кнопка, лечение, путь, средство правовой защиты или средства»; всегда связаны с понятиями практики (*Sádhana*) и дисциплины (*Tapas*) (GAMA, 2011).

Основная цель - овладение ментальными волнами, которые мешают человеку осознать свою истинную природу (YOGI, 2009). Поэтому объясните структуру и модификации разума, представленные во вставке 12, и опишите шаги для вашей команды. *Yoga-Sutra* в *Shri Patáñjali* (600 г. до н.э.) признана его основной систематизацией, за ней следуют более поздние комментарии *Shri Vyasa* (400 г. до н.э.).

Таблица 12 - Изменения в сознании

1. Conhecimento correto (<i>Pramana</i>)	Percepção, análise e testemunho competente.
2. Interpretação equivocada (<i>Viparyaya</i>)	Noção incorreta que não se baseia na natureza real do objeto.
3. Imaginação (<i>Vikalpa</i>)	Obtida através de palavras sem a presença do objeto.
4. Sono (<i>Nidra</i>)	Baseia-se na concepção da ausência (conexões cerebrais).
5. Memória (<i>Smrti</i>)	Registro ou retenção de todas as experiências vivenciadas.

Источник: Адаптировано из YOGI, 2009.

Систематизация, представленная *Patáñjali*, описывает практику *Yoga* в восемь этапов, известных как *Ashtanga-Yoga*, представленная на диаграмме 13, и первые две стадии, соответствующие *Yamas* и *Niyamas*, объясненным в

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

диagramme 14, constituem «голоса, не ограниченные социальным классом, место, время и многое другое» (*Yoga-Sutra* II.31, В: YOGI, 2009, стр. 63), соответствуют необходимой основе для начала пути, без которого невозможно двигаться дальше.

Таблица 13 - *Ashtanga Yoga*

1. <i>Yama</i>	Preceitos éticos com a sociedade, organiza a personalidade.
2. <i>Niyama</i>	Preceitos éticos de disciplina pessoal, disciplina o comportamento.
3. <i>Asana</i>	Posições psicofísicas, o <i>Yogi</i> é imperturbável pelos opostos.
4. <i>Pránáyáma</i>	Domínio e condução do <i>Prana</i> (energia vital) em seu corpo. O <i>Yogi</i> remove os canais obstruídos.
5. <i>Prátýáhára</i>	Domínio e abstração dos sentidos obtida permanentemente.
6. <i>Dhárana</i>	Concentração da mente em um único pensamento, provocada pela vontade.
7. <i>Dhyána</i>	Meditação ou contemplação, mente inteiramente unifocada, que começa a expandir-se para o estado superconsciente, o indivíduo pode acessar os poderes do universo.
8. <i>Samádhi</i> ou <i>Samahitam</i>	Estado de felicidade suprema em que todas as questões são respondidas e o homem se estabelece em sua verdadeira natureza, uno com a elevada consciência cósmica. 8.1. <i>Sabija</i> : com sementes, de desejo, conexão, em forma latente, consciência do Eu. 8.2. <i>Nirbija</i> : sem sementes, consciência do Eu completamente unida à Consciência Cósmica.

Источник: Адаптировано из YOGI, 2009; TUGUNAIT, 2011, с нашим переводом.

Yamas и *Niyamas* из *Yoga* признаны в каждой индуистской традиции, приняты и включены не только в философские системы, но также в политическую, культурную, социальную и религиозную идентичность.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Таблица 14 - *Yamas* и *Niyamas* - Кодексы поведения

<i>Yamas</i> Prescrições sociais	<i>Niyamas</i> Proscrições pessoais
1. <i>Ahimsa</i> : não violência	1. <i>Saucha</i> : Pureza
2. <i>Sátya</i> : verdade	2. <i>Santosha</i> : Contentamento
3. <i>Asteya</i> : não roubar	3. <i>Tapas</i> : Austeridade
4. <i>Bhramachárya</i> : consciência espiritual	4. <i>Swádhyáya</i> : Auto-estudo
5. <i>Aparigraha</i> : não possessividade	5. <i>Ishvarapranidhana</i> : entrega espiritual

Источник: Адаптировано из YOGI, 2009; TUGUNAIT, 2011, с нашим переводом.

Школа *Yoga* также подробно описывает другие процессы, которые испытывает ум, главным образом потому, что в ней говорится, что «боли, которая еще не возникла, можно избежать» (YOGI, 2009, p. 59). Среди них препятствия (*Vikshepas*) и недуги (*Kleshas*), точные в диаграмме 15, имеют основополагающее значение для *Yogi*, чтобы понять препятствия на его пути. Эта философская система также мелочи духовные аспекты, разработанные в области каждого шага, психические силы, достигнутые (*Siddhis*), типы *Samádhi*, с точностью безопасного руководства к знанию универсальной Истины.

Таблица 15 - Препятствия и страдания

Obstáculos (<i>Vikshepa</i>) - Distrações da mente	Aflições (<i>Kleshas</i>) - Causam desequilíbrio da consciência
1. Doença (<i>Vyádhi</i>)	1. Ignorância (<i>Avidya</i>)
2. Apatia (<i>Styána</i>)	2. Egoísmo (<i>Ashmita</i>)
3. Dúvida (<i>Samsáya</i>)	3. Desejo (<i>Raga</i>)
4. Falta de entusiasmo (<i>Pramáda</i>)	4. Aversão (<i>Dvesha</i>)
5. Indolência, preguiça (<i>Alásya</i>)	5. Apego à vida (<i>Abhinivesha</i>)
6. Apego material, ao prazer (<i>Rágaprakriti</i>)	
7. Percepções errôneas (<i>Bhrantidárshan</i>)	
8. Instabilidade (<i>Anavashthitha</i>)	

Источник: Адаптировано из YOGI, 2009; TUGUNAIT, 2011, с нашим переводом.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ру/мировую-духовность>

Для *Yoga* концентрация - это врата к *Samádhi*, состоянию переживания божественной Сущности. Без концентрации энергия ума рассеивается на смутные мысли, беспокойства и фантазии и отождествляется с мирскими вещами через чувства. В *Samádhi Yogi* признает только своего *Purusha*, на которого не действуют недуги невежества, эгоизма, желания, отвращения, страха и смерти. Постепенно он освобождается от *кармы*[14] и скрытых впечатлений.

2.5.5 MIMÁNSA: СВОБОДА ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Системы *Mimánsa* и *Vêdánta* тесно связаны друг с другом, часто считаются взаимозависимыми. Можно даже сказать, что *Vêdánta* уходит своими корнями в *Mimánsa* (LORENZEN И SOLÍS, 2003; TIGUNAT, 2011). Традиционно система *Mimánsa* известна как *Purva Mimánsa*, что означает на санскрите «начальное обучение»; *Vêdánta*, в свою очередь, известна как *Uttara Mimánsa*, что означает «позднее обучение». Его основной систематизацией была *Mimánsa Sutra* в *Shri Jaimini* (400 а.К.), а также *Mimánsa-Anukramanika* в *Mandana-Misra*.

Санскритское слово *Mimánsa* означает «по-настоящему понять» или «систематическое расследование», в котором подчеркивается принцип, согласно которому человек не может отдыхать, не понимая своей ответственности (*Dharma*[15]) в мире. С этой целью он разработал изощренный метод интерпретации текстов Венеры, который освещает значение ритуалов, науки мантр и практики медитации (LORENZEN И SOLÍS, 2003, стр. 172 и 173).

Хотя ритуалистический, он предупреждает, чтобы не путать с внешними аспектами ритуалов, потому что «ритуал предлагает полный контекст и возможность понять ценность действия» (TIGUNAT, 2011, наш перевод). Таким образом, он также учит *Karma Yoga*, или *Yoga* альтруистического действия,

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

чтобы превратить действия в ритуалы и вовлечь жизнь в божественное сознание, что приводит к тому, что школа также известна как *Karma-Mimánsa* (BLAVATSKY, 2012, стр. 192).

Для системы *Mimánsa* мир возник из вибрации *мантр*, в первичных формах, одобренных с совершенным счастьем, причина которого трансцендентна и вечна. Таким образом, *мантра* – это знание Божественной Сущности, выраженное в виде звука и символизма, переживаемое учеными в глубоком состоянии медитации.

Два универсальных фактора переплетаются в проявлении неотделимо: звук (*Sabda*), как имя, вибрация и *мантра*, и объект, обозначаемый звуком (*Artha*), с формой, архетипом и Божественностью. Таким образом, школа классифицирует два типа звука: со смыслом (со фонемами, составляющими язык) и без смысла (не сформулированы в словах). Таким образом, в дополнение к способам получения достоверных или истинных знаний[16] (*Pramana*), уровень, достигнутый в результате общения, соответствует важному объекту изучения системы *Mimánsa*, описанной в таблицах 16.

Таблица 16 - Уровни коммуникации (*Vak Shakti*)

1. Transcendente (<i>Para</i>)	Estado mais fino e perfeito
2. Concentrada no caminho (<i>Pasyanti</i>)	Estado daquele que vê
3. Formulada no caminho, pronta para expressão (<i>Madhyama</i>)	Estado intermediário
4. Expressão com ajuda das palavras (<i>Vaikhari</i>)	Estado mais grosseiro, manifesto e audível, pertence a uma língua específica (diversidade geográfica, cultural, social).

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.

Для школы *Mimánsa* всеобщее благоговение требует от человека постоянного осознания Истины во всех обстоятельствах повседневной жизни, наилучшего

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

способа выражения божественного сознания. Эта философская школа включает в себя знание реалистичных школ и фокусируется на более глубоком изучении реальности с тонким проявлением.

2.5.6 VÊDANTA: ФИЛОСОФИЯ МОНИЗМА

Санскритское слово «*Vêdânta*» буквально означает «конец или заключение *Веды*», состоит в изучении и практике учений *Веды*, которая является именно темой *Upanishads* и *Brahmanas*. Его основное кодирование сделано Бадараяна (500 а.К.), — это *Brahma Sutra* или *Vêdânta Sutra*, см. Диаграмму 17.

Комментарий Sankara (700 г.К.) получает большую известность, мыслитель линии *Advaita Vêdânta*, с большим количеством последователей в Индии по сей день. *Bhagavad Gita*, глава эпической *Mahabharata*, также широко принята этой школой, признанной *Upanishad* или *UpaVêda*.

Таблица 17 - Главы *Brahma-Sutra*

1. <i>Samanvaya</i>	Coerência dos ensinamentos dos <i>Upanishads</i>
2. <i>Avirodha</i>	Não-contradição entre os teoria e regras lógicas
3. <i>Sádhana</i>	Significado da realização
4. <i>Phala</i>	Metas da Filosofia <i>Vêdânta</i>

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.

Система *Vêdânta*, известная как *Uttara-Mimánsa*, характеризуется тем, что направлена на тех, кто живет монашеской жизнью, предполагая, что они уже осознали плоды мирской жизни, и посвящены поиску ответов о всеобщей Истине. В целом, они утверждают, что материальная реальность (*Maya*) является иллюзорным и временным появлением; и утверждают, что только Божественная Сущность (*Brahman*) и ее божественная искра *Atman* (душа) должны рассматриваться как существующие (TIGUNAIT, 2011).

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

Для этой философской школы, Теория причинно-следственной связи (*Vivartavada*) утверждает, что эффект является лишь иллюзорным появлением реальности, которая вызывает его, и признает постепенные уровни реальности в иллюзии. Поэтому необходимо тренировать пронциательность (*Viveka*) и преданность через изучение (*Sravana*), обдумывание (*Manana*) и применение (*Nididhyasana*). *Sádhana* (практика) сосредоточена на медитации и концентрации.

Кроме того, для практикующего представлены фундаментальные заповеди, чтобы начать путь различных линий *Vêdânta*, как описано в диаграмме 18: необходимо успокоить ум, овладеть чувствами, очистить свои эмоции, приобрести положительные мысли, быть готовым следовать за хозяевами (*Gurus*) и иметь огромное желание освобождения.

Таблица 18 - Организация *Vêdanta*

1. Monismo	Unidade da realidade como um todo
2. Monismo qualificado	Unidade da realidade caracterizado pela multiplicidade
3. Dualista (<i>Dvaita</i>)	Deus e criação como diferentes
4. Não-dualista (<i>Advaita</i>)	Somente Deus existe, <i>Maya</i> é ilusão
5. Dualista-não-dualista (<i>Dvaita-advaita</i>)	<i>Atman</i> igual e diferente de Deus
6. Não-dualista diferenciado (<i>Vishishtadvaita</i>)	<i>Atman</i> com potencial de ser Deus
7. Não-dualista puro (<i>Shuddhadvaita</i>)	<i>Atman</i> como Deus, não como fagulha

Источник: Адаптировано из TIGUNAIT, 2011, наш перевод.

Понятие свободы или освобождения не имеет столько значения, как в других философских школах, потому что для *Vêdânta* система *Atman* (душа) всегда свободна. И поскольку тюрьма является большим недоразумением для человека, он заявляет, что осознание постепенно, как и на описанных стадиях самореализации (*Mahavakyas*). Во-первых, только *Brahman* реален, вселенная нереальна; во втором, есть только *Brahman* и ничего больше (нет больше отрицания). Далее, он заявил, что я *Brahman* (расширяет понимание I); и,

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

наконец, считает, что вся вселенная *Brahman* (Божественная любовь для всего) (TIGUNAIT, 2011).

Сегодня *Vêdânta* является самой распространенной индуистской философской системой в Индии и в мире, будучи также первой школой, прибываемой на Запад.

3. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Проведенные библиографические исследования показали, что структура восточной философской и научной мысли, особенно разработанная индуистскими философскими школами (*Dárshanas*), основанная на экуменизме, характерном для индуистской культуры, предсказывает философские, научные и религиозные пути для человека, чтобы найти и описать универсальную Истину.

Было установлено, что изучение индуистской культуры показывает, что, действительно углубляя научный ум, вы, безусловно, найдете духовные ответы, а также, посвятив себя изучению духовности, вы, безусловно, найдете расшифровки, основанные на науке; для науки, логики, преданности, ритуала, религии и философии всегда интегрированы в проявление. Сложность восточной мысли, объясненная с уникальной простотой, несомненно, является одним из главных вкладов, которые древняя Индия оставила нашей планете, и воспитывается из знаний, опыта и духовного и интеллектуального опыта великих мудрецов, что наше человечество знало.

Был также сделан вывод о том, что работы, объясняя влияние древней структуры мысли о индуистской традиции, представляют если мы представляем глубину и самоотверженность, необходимые для этой темы, и свидетельствуют о необходимости преемственности, распространения и расширения проведенного исследования.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

РЕКОМЕНДАЦИИ

AUBOYER, Jeannine; AYMARD, André. **História Geral das Civilizações**. Tomo 1. O Oriente e a Grécia Antiga. 1º Volume. Civilizações Imperiais do Oriente. 4ª Edição. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1965.

BLAVATSKY, Helena P. **Glossário Teosófico**. São Paulo: Editora Ground, 2012. 6ª Edição.

ELÍADE, Mircea. **Yoga - Imortalidade e Liberdade**. São Paulo: Editora Palas Athena, 2009. 4ª Edição.

FEUERSTEIN, Georg. **A Tradição do Yoga**. História, Literatura, Filosofia e Prática. São Paulo: Editora Pensamento, 2006.

_____. **Manual de Ioga**. São Paulo: Editora Cultrix, 1975. 1ª Edição.

GAMA, Uberto A. A.; YAMADA, Elizabeth. **Arte, Filosofia e Técnica do Vidya Yoga**. São Paulo: Editora Ícone, 1996.

GAMA, Uberto A. A. **Vidya Shastra**. Os ensinamentos sagrados do Vidya Yoga. Quatro Barras: Vidya Yoga Ashram, 2011.

_____. **Palavras de Sabedoria**. Quatro Barras: Vidya Yoga Ashram, 2017. 3ª Edição.

GAMA, Uberto Afonso Albuquerque da; LIMA, Paulo Renato. Uma breve análise do hinduísmo e de seus preceitos espirituais para contribuição da fé humana. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 04, 1ª Edição, Volume 08, páginas 72 a 88 Janeiro de 2019. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ciencia-da-religiao/preceitos-espirituais>. Acesso em 13/12/2019.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

HENRIQUES, Antônio Renato. **Yoga e Consciência**. Porto Alegre: Editora Rigel, 2001.

HINDUISM TODAY. **What is Hinduism? Modern adventure sinto a profound global Faith**. Kappa: Himalayan Academy, 2007.

KERSTEN, Holger. **Jesus viveu na Índia**. Sua vida desconhecida antes e depois da crucificação. São Paulo: Ed. Madras, 2018.

KJA (KING JAMES ATUALIZADA). **Bíblia**. Niterói: BV Books Editora, 2016. 2ª Edição autorizada.

KRISHNANANDA, Swami. **The philosophy of religion**. Uttarakhand: Divine Life Society Publication, 1997. 2ª Edição.

_____. **The heritage os indian culture**. Uttarakhand: Divine Life Society Publication, 2012.

LORENZEN, David N.; SOLÍS, Benjamin P. **Atadura y liberación: Las regiones de la India**. Pedregal de Santa Tereza: El Colegio de México, 2003.

MATTOSO, Antônio G. **História da Civilização**. Antiguidade. 5ª Edição. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1956.

MUKUNDCHARANDÁS, Sadhu. **Rishis, Mystics & Heroes of India**. New Delhi: Swaminarayan Aksharpith, 2011. Edição revisada.

PEW RESERCH CENTER. "The Global Religious Landscape". Washington: PEW, 2012. Disponível em: <https://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/>. Acesso em 13/12/2019.

SARASWATI, Swami Niranjanananda. **Samkhya Darshan**. Yogic Perspective on Theories of Realism. Bihar: Yoga Publications Trust, 2008.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

SARMA, D. S. M. A. **Hinduísmo e Yoga**. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1967. 4ª Edição.

SIVANANDA, Swami. **All about Hinduism**. Uttarakhand: Divine Life Society Publication, 2013a. 10ª Edição.

_____. **Unity os religions**. Uttarakhand: Divine Life Society Publication, 2013b. 4ª Edição.

_____. **Lives of saints**. Uttarakhand: Divine Life Society Publication, 2013c. 9ª Edição.

TAGORE, Rabindranath. **A religião do homem**. Coleção Libertação Humana. Rio de Janeiro: Editora Record, 1931.

TIGUNAIT, Pandit Rajmani. **Seven sistems of indian philosophy**. Allahabad: Himalaian Institute of India, 2011. 4ª Edição.

VISWANATHAN, Edakkandiyil. **Am a Hindu? Hinduism Primer**. New Delhi: Rupa Publications, 2015. 29ª Edição.

VIVEKANANDA, Swami. **O que é religião**. Rio de Janeiro: Lótus do Saber Editora, 2007. 2ª Edição.

YOGANANDA, Paramahansa. **A eterna busca do homem. Como conceber Deus na vida diária**. Volume I. Los Angeles: Self-Realization Fellowship, 2010. 4ª Edição.

_____. **A ciência da religião**. Los Angeles: Self-Realization Fellowship, 2011.

YOGI, Mestre Shri Swami Vyaghra. **Yoga Sutra de Shri Pátañjali**. Uma visão segundo a Cultura Yogarishi. Quatro Barras: Vidya Yoga Ashram, 2009.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

ZIMMER, Heinrich. **Filosofias da Índia**. São Paulo: Editora Palas Athena, 2003.

ПРИЛОЖЕНИЕ - ССЫЛКА НА СНОСКУ

3. Название «*Bharata*» было принято на всем Индийском субконтиненте, в настоящее время состоит из Индии, Пакистана и Бангладеш, Шри-Ланки, Непала и Бутана, после правления короля *Bharata*, что означает «тот, кто способен питать, сохранять и защищать» или «землю, которая любит знания». (TIGUNAIT, 2011, стр. 04, перевод автора).

4. *Rishi* - санскритский термин, означающий старейшину Сейджа, пророка, ясновидящего. (GAMA, 2011, стр. 239).

5. *Vêdas*, разделенная на 4 книги (*Rig Vêda*, *Yajur Vêda*, *Sama Vêda* и *Atharva Vêda*) являются старейшими священными писаниями, которые известно человечеству, содержат суть каждого учения индуистской традиции.

6. *Ithásas* – великие эпосы Индии, такие как *Ramayána* (500 а.К.) и Махабхарата (1500 а.К.).

7. *Shastras* – священные писания. По словам Yogi (2011), это означает «Священное Писание, уважаемое слово, власть без необходимости доказательства» (стр. 243).

8. Цивилизация долины Индол была названа «Хараппеана», потому что Хараппа был первым городом, который был найден.

9. «Но ведическая цивилизация Индо-Сарасвати не только самая древняя на планете; это также была величайшая цивилизация глубокой древности, намного превосходившая Шумер, Ассирию и Египет вместе взятые. Насколько нам известно (а археологические работы все еще находятся на начальной стадии), в конце третьего тысячелетия до нашей эры эта цивилизация

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

простиралась на площади около 750 000 квадратных километров ». (FEUERSTEIN, 2006, с. 142)

10. Приход великих мастеров на Запад, таких как Swami Vivekananda, Swami Yogananda, Swami Vyaghrananda, среди многих других, значительно расширил распространение во всем мире.

11. «Даже в имени и названии Иисуса мы находим санскритских слов, с соответствующим звуком и смыслом. Слова Иисус и Иса (произносится как «Isha») существенно идентичны. «Is», «Isha» и «Ishwara» относятся к «Господу» или «Высшему Бытию» (YOGANANDA, 2010, стр. 282).

12. Сутры – это краткие фразы или афоризмы, которые несут в себе глубокое содержание, «математически и философски совершенные предложения, управляемые «шнуром». (GAMA, 2011, стр. 245)

13. *Karma* – это Космический Закон причины и следствия, действия и реакции. Все, что мы делаем, чувствуем и думаем, это *Karma*, которая естественным образом порождает реакцию. *Karma* не понимается ни хорошей, ни плохой и освобождается от оценки и суждения. (GAMA, 2011, стр. 52)

14. См. примечание 10.

15. *Dharma* – это Космический Закон, который означает долг, приверженность, которая должна быть выполнена в жизни. «По сути, *Dharma* – это полный и неотъемлемый порядок вселенной. *Dharma* ведет судьбу, частично под влиянием свободной воли человека». (YOGI, 2011a, стр. 52)

16. На эту тему посмотрите философскую школу *Nyaya*.

Представлено: Март 2021.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>

MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC JOURNAL
**NÚCLEO DO
CONHECIMENTO**

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR NÚCLEO DO
CONHECIMENTO ISSN: 2448-0959

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br>

Утверждено: Март 2021.

RC: 84651

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/философия-ru/мировую-духовность>